

- 20190510_OO_student1_CODE.txt
- 20190510_OO_student1_transcript0...
- 20190510_OO_student2_CODE.txt
- 20190510_OO_student2_Transcript0...
- 20190510_OO_student13_CODE.txt
- 20190510_OO_student13_Transcript...
- 20190514_OO_student3_CODE.txt
- 20190514_OO_student3_Transcript0...
- 20190514_OO_student4_CODE.txt
- 20190514_OO_student4_transcript0...
- 20190514_OO_student5_CODE.txt
- 20190514_OO_student5_Transcript0...
- 20190517_OO_student6_CODE.txt
- 20190517_OO_student6_Transcript0...
- 20190517_OO_student7_CODE.txt
- 20190517_OO_student7_Trans...
- 20190517_OO_student8_CODE.txt
- 20190517_OO_student8_Transcript0...

File outline

```

1 [00:00:00]
2
3 R: Goed. Welke, studeer jij informatica of artificial intelligence?
4 S: Informatica.
5 R: En dit is het eerste jaar dat je dat doet he? En heb je imperatief programmeren gehaald?
6 S: Ja.
7 R: En andere vakken nog?
8 S: Qua programmeren of? Gehaald, eh, ik weet niet of hacking in C eronder valt...
9 R: Hacking in C?
10 S: Ja, daar moest je ook een beetje bij programmeren, maar dan dus in C code.
11 R: Oh ja, is dat een vak hier? wie geeft dat?
12 S: Eh, ja. Hoe heet ie... Svalbe, of zo.
13 R: Oh, dat wist ik niet. Ik heb hier zelf gestudeerd, maar dat was voor die tijd. Oke. En heb je op de middelbare school
    nog informatica gedaan?
14 S: Nee, ja, dat was Word en Excel weer...
15 R: Waar heb je op school gezeten?
16 S: Op het Rhedens.
17
18 [00:01:20]
19
20 R: Ze hebben nu iemand aangetrokken die daar informatica gaat geven. Oke, fijn dat je er bent. We beginnen even met een
    code-Rleesvraag, dus hier staat de opdracht. Dus wil je even lezen wat er van je verwacht wordt.
21 [BEGIN TASK 34A]
22
23 S: Oke. Describe the purpose of this code. In other words, if the code would be placed in a function, give an appropriate
    name for the function. Oke... Nou, het is een main en dan, ja, de main aanroepen zeg maar, dat je de, als je argumenten
    meekrijgt dat ie die opslaat. Eh, dan een array van int, integers, en dan rainValues heten ze. En, ja, dat zijn getallen,
    paar dubbele, staan door elkaar. Eh, de integer current die begint, die pakt het eerste getal van de array, dus 25, en dan
    gaat die met een for-loop door alle integers heen lopen. En bij elk getal gaat ie kijken of die kleiner is dan het vorige
    getal. En als die kleiner is dan het vorige getal, dan wordt het, nee hij gaat kijken of het getal groter is dan het vorige
    getal. Nee, ja, nee. Nee, hij gaat dus het grootste getal zoeken waarschijnlijk, want value is degene die je hebt, is
    kleiner dan... En dan is current is, nee dus hij gaat het kleinste getal uit de array zoeken, en die print ie uit. Dus hij
    gaat volgens dit ding een nul uitprinten. En dan moest ik er een naam aan geven voor deze functie.
24 R: Ja, wat voor naam zou je ervoor kiezen?
25 S: Eh... 'smallestnumber', 'smallestinteger'... int.
26
27 [00:03:43]
28
29 R: Heel goed. Oke, nou als ik je vraag om even naar de code te kijken, de programma code zelf dus het algoritme, hoe
    complex vind je het op een schaal van 0 tot 10? 0 is heel simpel, en 10 nou best ingewikkeld.
30 S: Nou... Hij is een... het is een beetje, ik weet niet hoe ver dit nog gaat, dus daarom maar een 6 of een 7, omdat ik nog
    moeite had met die, net een 6.
31 R: Oke, wat vond je er lastig aan?
32 S: Misschien dat het ook de afstanden een beetje, ja ik hou van heel veel witregels overal tussen te plaatsen, dat je alle
    dingen los hebt, en dan de naam van rainValues en dan current, ik had namelijk misschien, ik had current waarschijnlijk
    smallest genoemd of zo.
33 R: Dus de naamgeving. En vond je het juist fijn dat die witte spaties, of doe jij meestal... Oh, veel meer, dus jij zou na
    regel 6 bijvoorbeeld nog een spatie hebben en een lege regel. Oke. Ja, en geen zinnige naamgeving, ja want dan zou het wel
    heel makkelijk zijn. Oke.
34 S: Nee maar qua, dus daarom zat ik zo...
35
36 [00:04:59]
37
38 R: Oke, als ik je nou vraag om te kijken naar de concepten die erin voorkomen, je zei zelf al, hier is een array, er komt
    een array in voor, wat voor iets is dat in regel ??
39 S: Een for-loop die door alles heen loopt.
40 R: Dus je hebt de for-loop, je hebt de arrays, en een 6 gaf je het al. Dat pakt de eerste waarde, dus dan 25, dus er zijn
    een aantal, hier een if, en een vergelijkingsoperator, dat zijn de concepten die erin voorkomen. Hoe moeilijk vind je die
    concepten?
41 S: Van dit... De for-loop schrijf ik zelf het liefst anders maar ik zou hem wel kunnen lezen.
42 R: Je zou liever de normale for-loop, de uitgebreide... waarom?
43 S: Ja, qua, als ik het zie dan snap ik het concept, maar als ik hem zelf moet produceren dan snap ik het concept zeg maar
    niet. Dus hiermee...
44 R: welk gedeelte maakt het lastig?
45 S: Eh, nou ja, ik snap niet hoe, dat ding nu weet van ah, je moet door alles heen gaan lopen.
46 R: Dus die values, het is een beetje magie, ja. Ja, ik herken het. Hoe moeilijk vind je die concepten? Dus die for-loop is
    wat ingewikkelder dan je zelf zou kiezen, maar je kon het wel lezen.
47 S: Ja, iets van zeven, acht. Zeven denk ik, ja, anders krijg ik straks misschien, weet nog niet hoe het is.
48 R: Oke. The instructions and explanations were unclear. Hoe duidelijk was het wat van je gevraagd werd in de opdracht?
49 S: Dat was goed.
50 R: Oke, dan dus nul makkelijk en tien moeilijk. Dus tien betekent, ik snapte het niet, en nul betekent, ik snap wel wat je
    wil... Oke, top.
51 S: We hebben nu twee negatieve in een vraagstelling...
52
53 [END TASK 34A]
54 [00:06:58]
55 [BEGIN TASK 34B]
56
57 R: Ja. Dan heb ik hier nog eentje om te lezen.
58 S: Describe the purpose of this code. In other words if the code would be placed in a function, give an appropriate name
    for the function, is eigenlijk dezelfde naam. Zelfde opdracht. Eh, nou ja, het begint zelfde met de array en alles, ja ook
    met het current pakken, maar hij gaat, volgens mij als ik het zo snel zie, gaat ie de for-loop maar dan anders opnoemen,
    dus hij gaat is i op nul zetten, dan gaat ie kijken of die kleiner is dan de array, en als dat zo is gaat ie de value van
    wat eigenlijk de i is maar dan min 1, ehm, nee plus 1, vergelijken met de current, en hij is nu omgedraaid, dus als de
    current groter is, eh, dus als de rainValue groter is dan de current, dan zoekt, vervangt ie de current, en ook al niet,
    dan gaat ie plus een een doen, zet ie z'n for-loop en dan doet ie de current uitroepen, dus hij gaat het grootste getal
    vinden en dat is dus 76, en hij pakt dan de eerste, dus dan de vijfde. Mis ik iets? Toch, current is groter, ja...
59 R: Oke, en hoe zou je de functie noemen?
60 S: Oh, dat moest ook nog ja. Eh... Ja, 'biggestInteger'.
61
62 [00:08:49]
63
64 R: Oke, als je nu kijkt naar de programma code, hoe complex is dat? Ik heb hier het vorige antwoord opgeschreven, weet niet
    of je het wil vergelijken.
65 S: Nou, qua, het is nu, ja, moeilijker, onnodig moeilijk in elkaar gezet, zou ik zeggen.
66 R: Want?
67 S: Ja omdat, het is eigenlijk een verstopte for-loop met while en if statements, en eigenlijk hoe minder van dat soort
    statements je hebt, hoe makkelijker het wordt lezen. En, ja, voor de rest is ie eigenlijk dan, heb je hetzelfde probleem
    van de vorige.
68 R: De opdracht is hetzelfde bedoel je.
69 S: Ja, qua, ik kan het weer gaan noemen, namen en zo.

```

You: S3: FOREACH magical
Jan 8, 2024 1:34 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S1: familiarity
Jan 8, 2024 2:15 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S6: WHILE harder than FOR
Jan 8, 2024 1:36 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

70
71 [00:09:43]
72
73 R: Oke. Dus de programma code, hoe moeilijk vind je dat?
74 S: Eh, ik had eigenlijk, ja, moeilijker. Oh wacht we hebben het net ook andersom gedaan.
75 R: Vond je, je had net...
76 S: Een zes.
77 R: Vond je deze makkelijk of vond je deze moeilijk? Of had je hem daar willen zetten?
78 S: Ja, naar een vier.
79 R: Oke, nou dan gaan we even terug en doen we dat eventjes.
80 S: Ja, zo moeilijk vond ik het ook weer niet.
81 R: Dus je had hem hier zes, en ja oke, dit zijn de definities, dus dit ging om de for each loop.
82 S: Ja, die klopt nu.
83 R: Oke, nou gaan we terug naar deze, dit is de while-loop, je had net een, vier ervan gemaakt volgens mij.
84 S: Nou, hij is moeilijker, dus een vijf. Ik zag hem wel snel dat het een for-loop was...
85
86 [00:10:50]
87
88 R: Dus de concepten, hoe moeilijk vind je het om een while-loop te begrijpen?
89 S: Eh, in principe niet, het produceren vind ik moeilijker, dus ik doe wel vier.
90 R: Oke, en de index values en dat soort dingen, vind je dat lastig?
91 S: Eh, op zich, deze niet, qua, ik heb vaak vooral problemen met de escape, zullen we maar zeggen, moment, om die goed te krijgen.
92 R: Oke, de escape moment, wat bedoel je daarmee?
93 S: Ja, dat is dus als je het gaat schrijven straks. Want als je dan, dan moet je bijvoorbeeld wel nog de laatste keer doen.
94 R: Oh je bedoelt boundary, ja, wanneer je klaar bent.
95 S: Ja, dat je niet een te veel doet of een te weinig.
96 R: Oke, en wat vind je, nou, om te lezen, ik snap wel wat er staat, maar als ik het zelf zou maken dan vind ik dit een lastige ding.
97 S: Ja ik zou het dus niet zo doen maar gewoon met een for-loop.
98 R: Ja, en wat maakt dit lastiger?
99 S: Dat je, zullen we maar zeggen, dus niet bij elkaar hebt maar dus een los hebt, dus integer bovenaan en dan dus daarna ergens nog i++ doet, en als je zeker een groter for-loop zou hebben, dan raak je al die values kwijt, en dan wordt debuggen heel lastig ook.
100 R: Ja, top. Oke, en hoe duidelijk was wat de opdracht was?
101 S: Dat was die kant op.
102
103 [END TASK 34B]
104 [00:12:20]
105 [BEGIN TASK 34c]
106 R: Goed zo. Dan gaan we naar de laatste leesvraag.
107 S: Describe the purpose of this code. In other words if the code would be placed in a function, give an appropriate name for the function. Zelfde opdracht weer. Weer een main ding, weer een array van integers, int count begint bij nul, for-loop, i begint bij nul, en i is kleiner dan lengte, i++, if rainValues[i] is nul, count++, en dan print out, dus hij gaat kijken of de integers en array gelijk zijn aan nul, en als dat zo is dan doet ie de teller omhoog. Dus als volgens deze functie, zou die 1 uitprinten, de integer 1. Want, ja, de lengte, die pakt ie kleiner dan, omdat ie bij nul begint, en telt, dat value geeft, en ik zou hem dus dan noemen, 'zeroCount'.
108
109 [00:13:41]
110
111 R: En de code, hoe moeilijk vind je dit?
112 S: Eigenlijk niet. Ik doe twee. En de concepten, die zijn ook niet heel lastig.
113 R: Want welke concepten zie je terug?
114 S: Eh, ja dus de for-loop dan, en het kleiner dan lengte pakken want, hij telt dus, hij geeft dus een meer dan eigenlijk zou moeten tellen qua i, dat ie bij nul begint, en de if statement dan gelijk stellen aan een value, en ja, dan de ++ dus, dat ie dan plus 1 doet, is volgens mij het eerste wat je ongeveer leert in programmeren. Ja, en system.out.println is ook logisch.
115 R: Oke, en was het duidelijk wat de opdracht was?
116 S: Ja, goed.
117
118 [END TASK 34C]
119 [00:14:50]
120 [BEGIN DISCUSS READING TASKS]
121 R: Oke, nou heb ik die drie stukken code, dit was de eerste met de for each, dit is de while en dit is de standaard for, kan je ze rangschikken in volgorde van moeilijk tot makkelijk?
122 S: Dit is dan het makkelijkst, of was het andersom, ik zou het dan zo rangschikken.
123 R: Dus de while is het moeilijkste, en dan de for each en dan, ja. Ik ga ze toch even zo neerzetten. Dan zet ik hier moeilijk, weten we dat dat de goeie volgorde, ja. Oke, top.
124
125 [00:15:26]
126
127 R: Nou ga ik je vragen om wat code zelf te schrijven. Ik ben geïnteresseerd in je denkproces en dus je plan, en niet in de syntax, dus ik ga je ook vragen om hem niet te runnen, maakt me niet uit of je een puntkomma vergeet. Gaat me meer om hoe je het aanpakt.
128 S: En hoofdletters?
129 R: Dat maakt niks uit. Ik weet niet of je comfortabel ervoor zit?
130 [00:15:54]
131 [BEGIN TASK 81]
132 S: Ietsjes bij... [leest tekst hardop] Here is an example... Krijgen we weer een array met getallen. [leest tekst hardop] Op dag, dit gebeurde op dag 2, maar schrijf een programma om op hoeveel dagen het maximale aantal regen viel. Nou ja, dan zou ik dus eerst kijken wat het meest was, dat is dus dan 76, en ja, je moet dus een manier gaan bedenken die gaat kijken hoeveel, om te zoeken wat het hoogste getal is, en dan ook nog te gaan tellen wat het hoogste getal is. Dus ik zit een soort van te denken aan wel ook een for-loop, en als ie, dan gaat ie eerst checken of die, of het getal wat ie nu zoekt groter is dan wat ie al had, en als dat zo is, dan moet ie hem, count op 1 zetten en dat getal wat ie nu heeft het basisgetal maken, en dan verder kijken en dan ook nog een if statement, if else statement, else if, of de, of de getallen rest in de rij ook hetzelfde getal zijn, en dan uitprinten wat het hoogste getal is. Ik laat dat type hier staan, weet ik tenminste zelf wat ik typ en wat niet. Eh... Even zien, even goed bedenken, ik typ vaak al de for-loop voordat ik weet of ik ervoor iets, erna iets moet, maar ehm, for int i = 0, oh nee, i is kleiner dan rainValues.length en ehm, i... ho, ++. En je moet dus ook een count bijhouden, ja je kan beter een current ook, of nee dat kan ja, ik zou current gewoon aan nul stellen, en dan, oh wacht integer moet nog voor. Ik word zenuwachtig als mensen kijken... En ehm, en je moet dus een integer count is aan het begin nul, want die eerste die telt niet mee want die heb je niet gevonden, en dan ehm, de if statement, if eh, ja ik zit nu in m'n hoofd van als we zometeen een else if gaan doen, of dan je het probleem krijgt dat als je een if else doet dat dan, nee bij een else if, of die dan de, zeg maar het getal er weer in gooit en dat ie dan dus, he ik ben gelijk aan het getal, en dan, maar volgens mij omdat het else if is omdat het in de eerste gaat, gaat ie niet in de tweede. En anders kom ik, zou ik erachter komen bij debuggen dat dat gebeurt, maar dat is even het, wat in m'n hoofd... If a count is, neem count, if current is kleiner dan rainValues en dan blokken voor het getal te vinden, kleiner dan nul, dan gaan we dus, ja dus dan, hij moet de count naar 1 worden gezet want hij heeft er eigenlijk al een gevonden, en hij moet de current, current vervangen door het, de value van de rain. Ja. Dan is volgens mij in principe de if de eerste klaar, hij zet er maar een en hij vervangt hem, en dan de else if is als current met twee ='en want anders zeg je dat ie moet worden, maar ik weet niet of die dat in een if statement doet, maar if current is gelijk aan de, oh wacht ik zie al wat ik fout doe. Hier moet een i staan. Ja dat is gewoon een tyfout. RainValues, dan, dan moet ie de count erbij optellen, dus dan doet ie i++, niet i++, count ++, ik weet niet of het dadelijk uitmaakt aan elkaar, maar dat is syntax. Je zou in principe die haken ook weg kunnen halen maar ik laat ze altijd staan, want, ja, leesbaarheid. Oh ja, dan moet je nog dus dan uitprinten, en dan moet ie even goed de haken zoeken, dit is voor de else, dit is voor de for, dan moet ie dus hier system.out.print, ongeveer zo ziet ie eruit. En dan count, moeten we ook nog zeggen wat de maximum was?

Resolve Reply

You: S11: considering termination conditions ('escape') difficult
Jan 8, 2024 1:38 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S6: WHILE harder than FOR (code dispersion)
Jan 8, 2024 1:38 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S2: FOR understandable (niet moeilijk)
Jan 8, 2024 1:39 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O4: recalls familiar plans
Jan 8, 2024 1:50 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O7: patchwork
Jan 8, 2024 1:52 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O4: recalls familiar plans
Jan 8, 2024 1:50 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: O7: patchwork
Jan 8, 2024 1:52 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S16: has to think about branching/jumos
Jan 8, 2024 1:53 PM • Edit
Hit Enter to reply
Resolve Reply

You: S16: multiple branches hard to think about
Jan 8, 2024 1:56 PM • Edit
Hit Enter to reply

133 K: Nee, alleen op noeveel dagen.
134 S: Nou, dan zou dit, dan zou hij zo moeten werken.
135 [END TASK 81]
136 [00:23:10]
137 [BEGIN DISCUSS TASK 81]
138
139 R: Oke, dan gaan we even naar de enquête. Zelfde enquête vraagjes, behalve de eerste natuurlijk. Als je kijkt nou naar het programma code die je hebt opgesteld, hoe ingewikkeld vind je de code?
140 S: Niet echt ingewikkeld qua, want ik kon op zich al voordat ik begon te schrijven bedenken van, dit en dit moet er allemaal gebeuren, dus even zien...
141 R: Dus het algoritme, hoe lastig vond je het om een algoritme te bedenken?
142 S: Niet heel moeilijk, want eigenlijk al tijdens het lezen begon je al een beetje te praten van dit en dit. Dus dit moet ik even goed...
143 R: Dit is moeilijk en dat is makkelijk.
144 S: Eh, ja, doe maar een 1.
145 R: Oke, en de concepten? Je hebt daar een for-loop en een if else. Je hebt een dubbele vergelijking, je hebt indexes, increment, hoe moeilijk vond je die concepten die erin voorkwamen?
146 S: Ehm, niet heel lastig, ja alleen die else if, dat kan soms nog een beetje zo van, hoe gaat ie daarmee om, want het is een if, dus gaat ie checken, maar door de else, dat is soms een beetje dat je nog goed erover na moet denken hoe dat in elkaar gaat zitten. Dus de concepten, dat is op zich een 3 of een 2, een 3.
147 R: Oke, want je duidde net op het verschil tussen een if else en if else if.
148 S: Ja, nee, ja, als je dus, omdat ie deze al in is geweest, of die eigenlijk weer een if is, of ie er weer in gaat. Dat is qua, dat moet je een beetje goed over nadenken. Nou ik denk dat ik het een twee, want op zich, ja. De uitleg was duidelijk.
149 R: Wist je wat er van je verwacht werd?
150 S: Ja.
151
152 [00:25:11]
153
154 R: Oke, dan ga ik je vragen om te rangschikken. Daar ergens tussen, links, boven, rechts, onder, bovenin hadden we de moeilijkste neergezet.
155 S: Maar het, ja, ik zit even te bedenken, het is een soort van ander concept dus, ehm, amount of rain, dat zou ik...
156 R: Kijk dus ook naar je code he, want je zegt het is een ander concept, maar er komen wel heel veel dingen in terug.
157 S: Ja, nee maar qua uitvoeren of lezen...
158 R: Oh, het lezen, ja ja, maar als je naar de code zelf kijkt.
159 S: Ja, dat doe ik gewoon zo, zou ik hem hier plaatsen.
160 R: Dus je zet hem, je vindt hem moeilijker dan een gewone for maar makkelijker dan een, de while, klopt dat? En makkelijker dan de for each. Ondanks dat je hier nog een if else, ja je hebt daar ook een if maar hier zit de else if er ook nog in.
161 S: Ja ik vind dat makkelijker dan zeg maar de for each.
162 [BEGIN DISCUSS TASK 81]
163 [00:26:12]
164 [BEGIN TASK 83b]
165
166 R: Oke, prima. Nog een opdrachtje voor je.
167 S: Ehm... [leest tekst hardop] Index of first rainy day is nul... he? Output would be index of first rainy day is nul... Oh, ze hebben al een soort van hint gegeven, qua... Ja ik dacht eerst even dat de uitkomst nul was maar, ik dacht al, dit klopt niet.
168 R: Dit is wat het zou worden, wat ik wilde dat je zou printen.
169 S: Oke, nou ja, je moet dus de eerste en de laatste dag van een rainy dag nemen, en als er niet, als er geen regendagen zijn, dan moet je een error message, dus ehm, je moet eigenlijk beginnen bij, als je een, de eerste dag pakt, kan je eigenlijk gewoon nul pakken, maar je moet wel checken of nu, dat die dag geen regendag is. Dus, en als dat wel zo is moet je de plus 1 doen, en dan moet je eigenlijk ook andersom voor de laatste doen, maar het kan dus voorkomen dat allemaal nul zijn, en dan moet je ervoor zorgen dat dus niet, ehm, te ver langs elkaar gaan. Dus je moet ook nog checken ondertussen of ze, of ze samen, of ze niet langs elkaar gaan. Maar ik zou het eerst, in m'n hoofd zit ik gewoon vanaf nul naar boven en dan gewoon checken of die kleiner blijft dan de lengte van de array. En als dat zo is, als die niet, als die langer wordt, dan error message uitprinten. Nou, ehm, het eerste wat ik dus ga typen is, is een value om er doorheen te lopen. If i is nul, nee, ja, ja, i kan wel, is een loopgetal. Eh, dan if, eh, ja, if, if, ja je moet kijken dus of die niet nul is. If rainValues is niet gelijk aan nul, oh wacht dan moet er ook natuurlijk de rain benoemen, dus, i, ja, ik zat even hoe je de error, message moet uitprinten, maar dat maakt volgens mij niet heel veel uit. Eh, als ie niet gelijk is, oh wacht, ik kan beter als ie gelijk is aan nul, eh, dan system.out.println is eh, prints the index of the, dus i uitprinten, ja, ja klopt. En dan kan je naar else toe, want er is niet nog een situatie. Else, oh wel, ja nu zit ik dus in m'n hoofd van hoe ga ik het checken van of die, of die bij de achterste value is als het allemaal nul zou zijn. Maar, dus dat kan je in de else doen, dan checken gewoon, ik moet dus op een manier bedenken hoe je de, de de bound-, dus dat gaat echt wel stoppen, niet, ja. Ik kom sowieso niet meer bovenaan. Paniek. Oke, eh, ja, normaliter, hoe zou ik dat normaliter doen... hmmm... nieuwe functie schrijven of, iets anders. Ja, kijk, je, de while maar, wat doe je dan als value true... Je kan dan true doen en dan false zetten, of break. Eh, ja ik doe er een while true omheen en dan break. Maar oke, dus, als ie in de else zit, daar waren we vooral eerst, eh, ja ik ga hier de if statement, oh wacht, de statement gewoon nog een keer in maken. Else, en dus if, dus de i moet groter worden, if de i is equal aan rainValues.length, want ik heb hem al eerst vergroot, dus hij kan er voorbij zijn gegaan, want anders gaat ie niet het laatste getal doen als je kleiner zegt, dan, eh, kan ie rainValues, dan moet, dus als de lengte gelijk is dan moet ie stoppen, dus dan, ho. Even de haken, en dan break.

170
171 [00:33:56]
172 En dan ga ik hier gewoon onderin nog voor de andere kant. Eh, ja, en dus, ik weet niet hoe het moet, of je een lege else moet plaatsen voor een if, en nu ben ik m'n haken allemaal kwijt. Maar dat maakt niet heel veel uit volgens mij, he? Dus ja, nu moet je nog een laatste dag, dus dit is dan de haak. Ehm, en dan zou ik eerst hier heel moeilijk maar qua omdat ik soort van wil testen of die dus net de laatste dag heeft geraakt en de i nog heeft, dus dan kan je testen of die gelijk is, en als ie dat heeft dan hoeft ie die hele functie niet te doen. Van andere kant rekenen en anders wel, if, if i is, dus je maakt twee keer dezelfde code, values.length, dan... ik zou het niet gelijk doen want dan kan je tenminste code schrijven. Anders krijg je dus dat je een if met niks in, dat is niet mooi, dan moet je nieuwe, j is gelijk aan rainValues.length, maar hij moet min 1, want een array gaat andersom, hij gaat min 1, en eh, dan moet je weer eigenlijk een while true, huh? Een while true voor, deze ziet er eigenlijk best hetzelfde uit als die, if, eh, rain... wacht dus daar heb ik het verkeerd gedaan, want dit is gelijk aan, ja nee, snel even oplossen met een uitroepteken ervoor, is niet gelijk aan, rainValues, eh, toch? Want als ie niet gelijk is moet ie het uitprinten. Voor die dus ook, hetzelfde, rainValue is gelijk aan nul, eh, dan, system.out.print... Ik zit nu ook te bedenken, volgens mij moet je dan ook een break in de eerste if statement, omdat je in de while zit en ik, ja, en ondertussen zit ik te denken, ik zou het sowieso testen, ik zou het sowieso runnen om te kijken of ie eigenlijk de break wel voor de while geldt, en niet alleen voor de if statement. Want daar begin ik nu erg over te twijfelen, [stiltte voor 6 seconden] Maar hier zit een else voor, oh ja, gewoon, dus ++, en aangezien hij niet allemaal nullen heeft, doet ie het wel automatisch, dus haken klopt vast, dus daarom zou die dit nu ook moeten lopen en uitgaan met een break. Maar hier mist dat ook nog. Want anders gaat ie elk getal noemen wat ie wil, maar, dus op zich zou ik soort van zeggen, het is weer klaar om een poging te wagen.

173
174 [00:39:08]
175
176 R: Oke, ehm, ja, dankjewel. Gaan we even weer naar die vragen. Als je nu kijkt naar de programma code die hier staat, en het vergelijkt met wat we tot nu toe gezien hebben, hoe ingewikkeld vind je dit?
177 S: Een stuk ingewikkelder.
178 R: Oke, en wat maakt dat ingewikkelder?
179 S: Omdat ja, je allemaal, veel dingen soort van tegelijk moet doen, maar...
180 R: welke dingen?
181 S: Ja, je moet dus van voor bedenken, je moet van achteren bedenken, en dan moet je, oh ik heb die error message niet gemaakt, ik heb alleen break gedaan. Nou, detail.
182 R: Dus die error message moet ook nog.
183 S: Ja, en dan is het dus ook nog, qua, lastig dat je dus echt die boundary value hebt dat je eruit moet gaan. Dus springen als het voldoet.
184 R: Zodat je die boundary conditions, met die boundary bedoel je de lengte of de break?
185 S: Ja dus eigenlijk die break dingen, dus van, als ie het heeft volstaan dan moet ie eigenlijk eruit, en dan kan je zullen

Resolve Reply

You: S21: unconfident reasoning about control flow
Jan 8, 2024 1:57 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7: patchwork
Jan 8, 2024 2:01 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O11: coding error but OK in interview (in code uses [...]=0) but here says 'gelijk is aan nul'
Jan 8, 2024 2:30 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O3: lacking plan to terminate loop
Jan 8, 2024 2:02 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7: patchwork
Jan 8, 2024 2:04 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S21: unconfident about control flow
Jan 8, 2024 2:05 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S25: simultaneous tasks
Jan 8, 2024 2:06 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S10: tweaking (WHILE) construct parameters
Jan 8, 2024 2:13 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S25: simultaneous tasks
Jan 8, 2024 2:06 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S10: tweaking (WHILE) construct parameters
Jan 8, 2024 2:13 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O10: minor forget recall
Jan 8, 2024 2:06 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S14: algorithm is explicitly hard
Jan 8, 2024 2:07 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4: NOT recall familiar plan to break out of loop

186
187 [00:40:27]
188
189 R: Oke, nou, geef het even een cijfer.
190 S: Ja... Ik vond hem een stuk lastiger. De concepten, nu moet ik het bij elkaar pakken, over het algemeen.
191 R: Ja, de verschillende concepten, want je gebruikte nu break, die hadden we volgens mij nog niet gezien he.
192 S: Nee, ik gebruik die ook bijna nooit, maar, ik gebruikte eigenlijk vooral een if statement volgens mij. Ik zou het bij vier, vijf.
193 R: En wat maakte deze anders dan de voorgaande?
194 S: Omdat, qua, dan kon je van een kant erin, en je hoefde niet zeg maar elkaar te gaan ontmoeten, dus.
195 R: Oke, en hoe duidelijk was de vraagstelling?
196 S: Eh, een 1. Ja.
197
198 [00:41:26]
199
200 R: Top, zou je het kunnen rangschikken?
201 S: Eh, die zou ik dan bij het moeilijkst gooien.
202 R: Bij het moeilijkste, want?
203 S: Ja omdat dit dus ook nog aardig een ding heeft en hij heeft niet meerdere kanten op, snap je?
204 R: Nee.
205 S: Ja, qua, dus, hier ga je erin, en hij hoeft zeg maar alleen maar te checken van, ben ik groter, en bij het einde, kan ik stoppen, maar bij deze moest je dus stoppen als je het hebt gevonden, en dan moet ik het ook nog van de andere kant gaan bekijken. En, ja je moet dus niet dubbel werk gaan doen door langs elkaar heen te gaan, en zeg maar het qua, als je dus bij dit programma zou hebben, dan kan je ook nog krijgen dus dat ie elk index gaat opnoemen voor elke keer dat het een regenachtige dag is.
206
207 [00:42:35]
208
209 R: Oke, ja. Ik had wel even een paar vragen, want jij zei al vantevoren dat je de while lastiger vond, maar dit is niet een while met een iterator, dus dat is minder erg denk ik.
210 S: Ja, omdat dus geen...
211 R: Ja. Bij de vorige opgave zei je ook zoiets van, toen begon, tijdens het typen zei je, ik begin altijd eerst met een for-loop en dan ga ik daarna wel kijken wat ervoor en daarna moet.
212 S: Ja, dan heb, qua, dan heb je dus de for-loop staan, en dan, denk je een beetje zo van, oke, qua, dus, deze waardes die hoef je maar een keer te initialiseren, en de rest die moet je zeg maar continu bezoeken voor dat, en eigenlijk dan, eh, en als het dat niet is dan zeg maar voor typ, dan schrijf ik het allemaal door elkaar en dan zit je te copy pasten zeg maar.
213 R: Oke, dus het geeft een beetje de structuur en dan heb je daarna, en dan zie je wat vaker wat niet, oke. Het schijnt een beetje de herhaling in de initiële, top. Als je zou moeten printen, dat error message waar je net nog achter kwam, waar zou je dat hebben gedaan?
214 S: Eh, ik zou dat in de, voor deze eerste if statement doen. Gewoon... Ik zet die punt nog wel even, println, error, oh wacht. Het is een string.
215 R: Top. Oke, nou gezien de tijd, maak ik er even een foto van, kunnen we stoppen. Dit is de moeilijkste, zal het even ordenen. [maakt foto]
216
217 [00:44:40]
218
219 R: Hoe vond je het om te doen?
220 S: Eh, soort van half lastig qua, je wordt dus, qua je ziet ook zo'n gezicht over je schouder van..
221 R: Ja, in je nek hijgen. Vervelend, ja. Ja, je kent me natuurlijk ook niet, dat helpt ook niet. Oke, nou ik wil je hartelijk bedanken.
222
223 [handt voucher uit]
224
225
226
227
228
229
230

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S13: Integrating multiple plans harder
Jan 8, 2024 2:07 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S25: multiple subsequent tasks
Jan 8, 2024 2:09 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O9: considers efficiency
Jan 8, 2024 2:09 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O5: lacks appropriate design beforehand: just starts programming with a loop
Jan 8, 2024 2:22 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply